

BOLA HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING XALQARO MEXANIZMLARI

Zarina Rustamovna Tojimurodova

TDTrU 3-bosqich talabalari

E'zoza Abdurahim qizi Sattorova

Ilmiy rahbar: “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası

yu.f.n., dots.v.b., Egamberdiyeva N.Kh

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bolalar huquqlarini himoya qilishda xalqaro mexanizmlar, bolalarning huquqlarini himoya qilish global tizimda muhim ekanligi va bu borada bola huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro shartnomalar, konvensiyalar va tashkilotlar haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzlar: bola huquqlari, xalqaro mexanizmlar, deklaratsiya, konvensiya, UNICEF, CRC, CBHM, bolalar huquqi ittifoqi.

ABSTRACT

This article discusses international mechanisms for protecting children's rights, the importance of protecting children's rights in the global system, and international organizations that protect children's rights in this regards.

Keywords: children's rights, international mechanisms, declarations, conventions, UNICEF, CRC, CBHM, children's rights alliance.

Murgʻak goʻdakni suyub-erkalab koʻkka otsangiz, u qoʻrqmaydi, aksincha, shodon qiyqirib, sizni ham quvonchiga sherik qiladi. U biladi: ishonchli qoʻllar uni yiqilishiga hech qachon yoʻl qoʻymaydi. Bu- buyuk ishonch. Ana shu ishonchning hech qachon soʻnmasligi siz-u bizga, butun dunyo hamjamiyatiga juda katta masʻuliyat yuklaydi.¹

Xalqaro huquqning jismoniy va aqliy jihatdan kamolotga yetmagan, shu jumladan, alohida eʼtibor va gʻamxoʻrlikka muhtoj bolalarning huquq, imtiyoz va kafolatlarini qamrab oluvchi “bola huquqlari” degan sohaning mavjudligini taʼkidlash lozim. Inson huquqlarining ajralmas qismi sanaluvchi ushbu alohida soha oʻziga xos taraqqiyot yoʻlini bosib oʻtdi.

¹ <http://pravacheloveka.uz/oz/news/the-child-is-a-mirror-of-the-nation>

Bola huquqlarini himoya qilish va kafolatlashni nazarda tutuvchi xalqaro-huquqiy hujjatlar ro'yxatining boshida, shubhasiz, 1948 yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi turadi. Binobarin, ushbu Deklaratsiya «Hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar» degan ulug'vor e'tirof bilan boshlanishi bejiz emas. O'z navbatida, 1959 yilda «Bola huquqlari deklaratsiyasi»ni qabul qilish orqali Birlashgan Millatlar Tashkiloti butun insoniyatni, ota-onalar, davlatlar hukumatlarini bolalarning huquq va erkinliklarini tan olishga, ularga rioya qilishga chaqirdi. Tavsiya mazmunidagi ushbu Deklaratsiya bola huquqlari sohasida ulkan o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Shu ma'noda, «Bola huquqlari» to'g'risidagi konvensiya bola huquqlariga doir birinchi va asosiy xalqaro-huquqiy hujjatdir. Bu Konvensiya BMT tomonidan 1989 yil 20 noyabrda qabul qilingan. Dunyodagi 196 ta davlat, shu jumladan, BMT a'zosi bo'lmagan Vatikan kabi davlatlar ham mazkur Konvensiya ishtirokchilari hisoblanadi. «Bola huquqlari» to'g'risidagi konvensiya bola huquqlariga doir milliy qonunchilikni rivojlantirishning mukammal andozasi sanaladi. Konvensiya mamlakatimizda bolalar huquqlariga oid milliy qonunchilikning mustahkam bazasini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, Konvensiya qoida va normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish, shu orqali uning talablarini yanada keng ro'yobga chiqarish maqsadida 2008 yili O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlari kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni qabul qilindi.

Dunyoning turli hududlarida siyosiy tanglik, ijtimoiy-iqtisodiy beqarorlik uzoq vaqtlardan beri davom etayotgan bir vaziyatda u yerdagi bolalarning taqdiri, kelajagi haqida chuqurroq o'ylab, o'zimizga tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, jahonda bola huquqlari himoyasi masalasi qanchalik dolzarb ekani yana bir bor ayon bo'ladi.

YUNICEF ma'lumotiga ko'ra, hozir ko'plab bolalar jismoniy va ruhiy tazyiq odatga aylangan oilalarda istiqomat qilishadi. Bundan tashqari, har o'ninchi bola kattalarning beshavqatligi qurboniga aylanmoqda. Odatda himoyaga, yordamga yoki alohida g'amxo'rlikka muhtoj ana shu tabaqa vakillari hayotini tashvishlardan holi etish, ular osmonini qora bulutlardan tozalash har doim ham muqaddas burch bo'lib kelgan. BMTning xalqaro bolalar jamg'armasi – YUNICEF va qator xalqaro hamda mintaqaviy tashkilotlar navqiron avlod turmush farovonligini yuksaltirish, ularni turli ofatlardan asrash, huquqlarini himoya qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarni amalga oshirishda bosh-qosh bo'lmoqda.

Jahon hamjamiyatining qashshoqlik va ochlikni tugatish, savodsizlikka barham berish, qochoqlar muammosini hal etishga qaratilgan chora-tadbirlari birinchi galda bolalar to'g'risidagi g'amxo'rlik ifodasi, albatta. Zero, yuqorida tilga olingan illatlar, avvalo, jahon bolalarining hayotini izdan chiqarmoqda. XX asr sahnasida yuz bergan

har ikki jahon urushi, ona zaminimizda bo'lib o'tgan va hozir ham davom etayotgan ko'p sonli urushlar va harbiy to'qnashuvlardan avvalo, bolalar jabr ko'rmoqda. Oxirgi yarim asr mobaynida xalqaro gumanitar huquq va inson huquqlari sohasida bir qator konvensiyalar qabul qilindi. Shunga qaramay, himoyasiz bolalar va ayollarga nisbatan shavqatsiz muomalada bo'lish, ularni zo'rlash, qiynash va o'ldirish, aksariyat hollarda yosh bolalarni urushga yollashdek og'ir illatlarga har qadamda duch kelinmoqda. Hozirgi kunda ham dunyoning qator hududlarida sayyoramiz hayotiga xavf solayotgan mahalliy va etnik urushlar, milliy nizolar davom etayotgani afsuslanarlidir.²

Bola huquqlarini taminlashda muhim ahamiyatga ega hujjatlardan bir bu “Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya” hisoblanadi. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya — bolalar huquqi to'g'risidagi xalqaro huquq normalari kuchiga ega bo'lgan hamda kelajakka qaratilgan eng to'la va birinchi hujjat. BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1989 yil 20 noyabrda bir ovozdan qabul qilingan. Konvensiya 1959 yilda qabul qilingan Bola huquqlari deklaratsiyasi qoidalarini rivojlantiradi. Deklaratsiya „Insoniyat o'zida mavjud bo'lgan eng yaxshi narsalarning hammasini bolalarga berishga majbur“ deb e'lon qilgan edi. Konvensiya esa ushbu Deklaratsiya va boshqa xalqaro hujjatlardagi bolalar huquqlari to'g'risidagi qonunlarni o'zida mujassamlashtirgan. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya dunyoning barcha mintaqalaridagi xalqlar uchun teng ahamiyatga ega, asosiy maqsadi bolalar manfaatlarini mumkin qadar himoya qilishdan iborat. U muqaddima, 3 qism, 54 moddadan iborat. Konvensiyaga asosan agar milliy qonunlarda balog'at yoshi birmuncha erta belgilangan bo'lmasa, 18 yoshga to'lmagan har qanday shaxs bola hisoblanadi. Bola huquqlari to'g'risida konvensiya insonning fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari yig'indisidan iborat. U bolalar o'zining axloqiy, aqliy va ruhiy qobiliyatlarini erkin rivojlantirishi uchun boshqa narsalardan tashqari sog'lig'i va atrof muhitning xavfsizligi, tibbiy yordamga ega bo'lish va ovqatlanish, kiyim-kechak, turarjoy xususidagi minimal normalar bilan ta'minlanishi zarurligini talab etadi. Konvensiyaga ko'ra, bola o'zining kamol topishida o'zi faol ishtirok etish, o'z fikrini bayon qilish huquqiga ega, bu esa uning hayotiga oid masalalarni hal etishda hisobga olinishini ta'minlaydi. Konvensiya bolaning yashash va sog'lom rivojlanish huquqiga, farzandlikga olish bilan bog'liq huquqqa, noraso bolalar va qochoq bolalar, shuningdek huquqbuzarlik sodir etgan bolalarning huquqlariga oid qoidalarini o'z ichiga oladi, bolalarga g'amxo'rlik qilish va ularni himoya qilishda oila va ota-onaning birinchi darajali roli, bolalarga yordam ko'rsatish borasidagi majburiyatini tan oladi. Bolalarni kamsitmaslik — Konvensiyaning muhim

²<https://pravacheloveka.uz/oz/articles/bola-uulari-trisidagi-halaro-standartlarga-rioja-ilish-zbekiston-respublikasining-bola-uularini-imoja-ilish-soasidagi-ustuvor-jnalishi>

tamoyillaridan hisoblanadi. Bolalar irqi, tanasining rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodi, milliy, etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati, sog'lig'ining ahvoli ota-onasi yoki qonuniy vasiysi yoxud qandaydir boshqa holatlardan qat'iy nazar, biron bir kamsitishlarsiz o'z huquqlaridan foydalanishi kerak. "Bola huquqlari to'g'risida" konvensiya 1990 yil 2 sentabrda kuchga kirgan. Unga O'zbekiston Respublikasi 1992 yil 9 dekabrda qo'shilgan. Konvensiyani ratifikatsiya qilgan yoki unga qo'shilgan davlatlar uni bajarish yuzasidan tadbirlar bo'yicha Bola huquqlari qo'mitasiga muntazam ravishda milliy ma'ruzalar yuborib turadi. O'zbekiston Respublikasida ushbu Konvensiyani bajarish bo'yicha birinchi milliy ma'ruza 1997-yilda tayyorlangan³.

Bola huquqlarini himoya qilish va ta'minlashda muhim hisoblangan xalqaro tashkilotlardan bir bu "Xalqaro Bolalar Huquqlari Qo'mitasi" (CRC) hisoblanadi. Bola huquqlari bo'yicha qo'mita 18 mustaqil ekspertdan iborat organ bo'lib, ishtirokchi-davlatlar tomonidan Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning bajarilishini nazorat qiladi. Qo'mita, shuningdek, Bolalarni qurolli mojarolarga jalb qilish va Bolalarni sotish, bolalar fohishaligi va bolalar pornografiyasi to'g'risidagi Konvensiyaning uchta Fakultativ Protokollarining bajarilishini nazorat qiladi. Barcha ishtirokchi-davlatlar konvensiya qoidalarini amalga oshirilishi bo'yicha Qo'mitaga muntazam ravishda hisobot berib boradilar. Ishtirokchi-davlatlar Konvensiyaga qo'shilganidan keyin ikki yil o'tgach, dastlabki hisobotlarni, so'ngra har besh yilda bir marta davriy hisobotlarni taqdim etishlari shart. Qo'mita taqdim etilgan har bir hisobotni o'rganib chiqib, ishtirokchi-davlatga "yakuniy mulohazalar" shaklida o'z fikr va tavsiyalarini beradi.

Qo'mita, shuningdek, Konvensiyaning birinchi ikkita Fakultativ Protokoliga qo'shilgan davlatlar tomonidan taqdim etiladigan, bolalarni qurolli mojarolarga jalb qilish va bolalarni sotish, bolalar fohishaligi va bolalar pornografiyasiga oid dastlabki hisobotlarni ko'rib chiqadi. Bundan tashqari, Qo'mita ishtirokchi-davlatlar tomonidan Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning ikkita Fakultativ Protokollari buzilganligi haqidagi shaxsiy shikoyatlarni hamda Konvensiya va uning uchta Fakultativ Protokollarida mustahkamlangan huquqlarning jiddiy va muntazam ravishda buzilishi holatlari bo'yicha tekshiruvlar o'tkazishi mumkin. Qo'mita Jenevada yiliga uch marta majlis o'tkazadi, bu uch haftalik yalpi majlis va bir haftalik ishchi guruhning dastlabki sessiyasini o'z ichiga oladi.⁴

Bolalar huquqlarini ta'minlashda keng ko'lamli ishlarni olib borayotgan xalqaro tashkilotlardan biri bu "Xalqaro Bolalar huquqi Mahkamasi" (CBHM) hisoblanadi. CBHM bolalar huquqlariga oid davolarni yechishda ishtirok etadi. Ushbu mahkama,

³ https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_milliy_ensiklopediyasi birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

⁴ <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/menu/bola-uulari-bjicha-mita>

davlatlarning bolalar huquqlariga doir shikoyatlarni qabul qilish, tekshirish va hal qilishga doir masalalarni ko'rib chiqadi. Bundan tashqari CBHM bolalar uchun ijobiy maktab muhiti va ijtimoiy va akademik muvafaqqiyatlarga erishishga yordam beradi. CBHM o'quvchilar ehtiyojlariga ko'ra maktabda bosqichma-bosqich yordam va xizmatlarni birlashtirgan keng qamrovli model bo'lib, oila va jamiyat hamkorligini maktab muvaffaqiyatining ajralmas qismi sifatida tan oladi. CBHM o'sib bormoqda. Har bir o'quv yilida taxminan 10 ta BPS maktablarining yangi kogortasi tuman bo'ylab CBHM qo'llab-quvvatlashlarini kengaytirish uchun modelga qo'shiladi. Bundan tashqari, biz ko'p bosqichli qo'llab-quvvatlash tizimlari, ijtimoiy hissiy ta'lim o'quv dasturlarini qo'llash va butun tuman bo'ylab, shu jumladan hali modelga qo'shilmagan maktablarda xulq-atvor salomatligini universal skriningni amalga oshirishning ko'payishini ko'rish mumkin bo'ladi.⁵

BMT va boshqa uning ichki tashkilotlari tomonidan bolalar huquqini ta'minlash borasida ko'plab ishlar olib borilgan, qonun hujjatlari imzolangan. Bulardan tashqari, butun dunyo bolalari uchun bir kunni bayram sanasiga aylantirishga doir hujjatlar ham imzolangan, ya'ni 1 iyun "Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni" bayrami etib belgilangan. Jahonning aksariyat mamlakatlarida yozning ilk kuni bolajonlar uchun katta bayram hisoblanadi. Bu yil mazkur sana butun dunyoda 73 marta nishonlanildi. Ma'lumki, 1949 yilda Parijda Xotin-qizlar xalqaro demokratik federatsiyasining kongressi bo'lib o'tgan. Ushbu kongressda bolalarning bardamligi va baxt-saodatining kafolati bo'lgan mustahkam tinchlikni ta'minlash uchun doimiy kurash haqidagi chaqiriq yangragan. Chunki Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda sayyoramizda yashovchi barcha bolalarning sog'ligi va tinch-xotirjam hayotini saqlash dolzarb muammoga aylanib qolgan edi. Shu tariqa 1950 yildan e'tiboran 1 iyun – Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlana boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini har tomonlama ta'minlashga e'tibor qaratishdir.⁶

Hozirgi kunda dunyoning ko'pgina mamlakatlarida bolalar huquqlari bo'yicha ombudsmanlar yoki bolalar masalalari bo'yicha vakillar mavjud bo'lib, ularning rasmiy, davlat vazifasi bolalar huquqlari bo'yicha alohida fuqarolar tomonidan bildirilgan shikoyatlarni tekshirish va ko'rib chiqish orqali jamoatchilik manfaatlarini ifodalashdan iborat. Bolalar ombudsmanlari, shuningdek, korporatsiya, gazeta, NNT yoki hatto keng jamoatchilik uchun ham ishlashi mumkin.⁷

⁵ Tilly, W. David (2007). The evolution of school psychology to science-based practice: Problem solving and the Three Tiered Model. Best practices in school psychology V.

<https://cbhmboston.com/>

⁶ <http://insonhuquqlari.uz/oz/news/1-iyun-xalqaro-bolalarni-himoya-qilish-kuni>

⁷ <http://www.crin.org/>

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi “Oila, bolalar va yoshlar” deb nomlangan. Hususan, Konstitutsiyaning 78-moddasida quyidagicha norma o‘rin olgan: “Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir.

Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi”.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston bolalar manfaatlariga qaratilgan davlat siyosatini amalga oshirar ekan, “hech bir bola e’tibordan chetda qolmaydi” degan tamoyilga amal qilmoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar uchun o‘quv qo‘llanmalari Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyada ko‘rsatilgan huquqlarni „3 Ps“: ta’minlash, himoya qilish va ishtirok etish deb tasniflaydi. Ularni quyidagicha ishlab chiqish mumkin:

Ta’minlash: Bolalar tegishli turmush darajasi, sog‘liqni saqlash, ta’lim va xizmatlar, o‘yin va dam olish huquqiga ega. Bularga muvozanatli ovqatlanish, uxlash uchun issiq to‘shak va maktabga kirish kiradi.

Himoya: Bolalar zo‘ravonlik, beparvolik, ekspluatatsiya va kamsitishdan himoyalani huquqiga ega. Bu bolalar o‘ynash uchun xavfsiz joylar huquqini o‘z ichiga oladi; bolalarni tarbiyalashda konstruktiv xatti-harakatlar va bolalarning rivojlanayotgan qobiliyatlarini tan olish.

Ishtirok etish: Bolalar hamjamiyatlarda qatnashish va o‘zlari uchun dasturlar va xizmatlarga ega bo‘lish huquqiga ega. Bunga bolalarni kutubxonalar va jamoat dasturlariga jalb qilish, yoshlar ovozi faoliyati va bolalarni qaror qabul qiluvchi sifatida jalb qilish kiradi⁸.

XULOSA

Bolalar xalqaro inson huquqlari qonuniga ko‘ra ikki xil inson huquqlariga ega. Ular kattalar bilan bir xil asosiy umumiy inson huquqlariga ega, garchi ba’zi inson huquqlari, masalan, turmush qurish huquqi, ular yoshga etgunga qadar harakatsiz bo‘lsa-da, Ikkinchidan, ular ozchilik davrida ularni himoya qilish uchun zarur bo‘lgan maxsus inson huquqlariga ega. Bolalik davrida amal qiladigan umumiy huquqlarga shaxsning xavfsizligi, g‘ayriinsoniy, shafqatsiz yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomaladan ozod bo‘lish huquqi va bolalik davridagi alohida himoya huquqi kiradi.

⁸ [everychild.ca](http://www.everychild.ca/)“<http://www.everychild.ca/>

Bolalarning alohida inson huquqlariga, jumladan, yashash huquqi, ismga boʻlgan huquq, bolaga tegishli masalalarda oʻz fikrini bildirish huquqi, fikrlash, vijdon va din erkinligi huquqi, sogʻliqni saqlash huquqi kiradi., iqtisodiy va jinsiy ekspluatatsiyadan himoyalaniş huquqi va taʼlim olish huquqi. Bolalar huquqlari turli yoʻllar bilan, jumladan, fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarning keng doirasi bilan belgilanadi. Huquqlar odatda ikkita umumiy turga boʻlinadi: bolalarni qonun boʻyicha avtonom shaxslar sifatida himoya qiladiganlar va bolalarga qaramligi sababli ularga yetkaziladigan zararlardan himoya qilish uchun jamiyatga daʼvo qoʻyadiganlar. Ular vakolat berish huquqi va himoyalaniş huquqi sifatida belgilangan.

Hozirgi kunda bolalar huquqlarini taʼminlash va ularni himoya qilish juda muhim hisoblanadi. Bular ayniqsa, ichki nizolar va boshqa urushlar tasiriga tushib qolgan davlatlarda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga misol qilib Isroil va Falastin davlatlaridagi bolalarni misol qilib keltrishimiz mumkin. Xususan, Falastinda qanchadan qancha begunoh bolalar urush qurboni boʻlmoqdalar. Xalqaro tashkilotlar bunga jim qarab turmasligi kerak. Chunki bu holat bolalar ongini yomon shakillanishiga olib keladi va vaqt oʻtib ular ulgʻaygach oʻsha davlatlarga nisbatan qasos, adovat boʻlishi ehtimoli va bunaqa urushlar koʻp boʻlishi mumkin. Balki hozirgi urushlarga ham mana shu narsalar tasir koʻrsatyotgan boʻlishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish uchun bolalarni bogʻcha, maktab vaqtlaridan vatanga muhabbat, boshqa davlatlarga, xalqlarga hurmat ruhida tarbiyalash muhim hisoblanadi. Zero, birinchi prizidentimiz Islom Abdugʻaniyevich Karimov taʼkidlaganidek “Kejak yoshlar qoʻlida.”⁹

REFERENCES

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi [https:// constitution. uz/oz/pages/humanrights](https://constitution.uz/oz/pages/humanrights)
2. Tilly, W. David (2007). The evolution of school psychology to science-based practice: Problem solving and the Three Tiered Model. Best practices in school psychology V.
3. <https://pravacheloveka.uz/oz/articles/bola-uulari-trisidagi-halaro-standartlarga-rioja-ilish-zbekiston-respublikasining-bola-uularini-imoja-ilish-soasidagi-ustuvor-jnalishi>
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_milliy_ensiklopediyasi
5. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/the-child-is-a-mirror-of-the-nation>
6. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

⁹ <http://nhrc.uz/oz/news/m8421>